

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ**Ахмедова М.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей остаются актуальной проблемой педиатрии вследствие высокой распространённости, склонности к повторному течению и значительного медико-социального значения. Цель исследования. Изучить факторы риска рецидивирующих респираторных инфекций у детей и оценить значение комплексной профилактики. Материалы и методы. Обследованы 86 детей в возрасте от 1 до 14 лет. Основную группу составили 54 ребёнка с рецидивирующими респираторными инфекциями, группу сравнения — 32 ребёнка с эпизодическими острыми респираторными инфекциями. Проводили клинико-anamnestическое, лабораторное и сравнительное обследование с оценкой факторов риска, особенностей течения заболеваний и сопутствующей патологии. Результаты. У детей основной группы среднее число эпизодов ОРВИ в год составило $7,4 \pm 0,3$, в группе сравнения — $3,1 \pm 0,2$. Установлена достоверная связь рецидивирующих инфекций с ранним прекращением грудного вскармливания, пассивным курением, посещением детских коллективов, хронической ЛОР-патологией и аллергическими заболеваниями. У детей основной группы отмечались более длительное течение заболеваний, более высокая частота осложнений, госпитализаций и повторных курсов антибактериальной терапии. Выводы. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей имеют многофакторный характер. Профилактика должна включать устранение модифицируемых факторов риска, поддержку грудного вскармливания, санацию хронических очагов инфекции и диспансерное наблюдение детей группы риска.

Ключевые слова: рецидивирующие респираторные инфекции, факторы риска, профилактика, грудное вскармливание, пассивное курение, ЛОР-патология, аллергические заболевания.

RISK FACTORS AND PREVENTION OF RECURRENT RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN**Axmedova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Recurrent respiratory infections in children remain a pressing issue in pediatrics due to their high prevalence, tendency to recur, and significant medical and social significance. Purpose of the study. Study the risk factors for recurrent respiratory infections in children and evaluate the importance of comprehensive prevention. Materials and methods. 86 children aged 1 to 14 years were examined. The primary group consisted of 54 children with recurrent respiratory infections, while the comparison group consisted of 32 children with episodic acute respiratory infections. Clinical-anamnetic, laboratory, and comparative examinations were conducted to assess risk factors, disease course characteristics, and concomitant pathology. Results. In children of the primary group, the average number of ORI episodes per year was 7.4 ± 0.3 , while in the comparison group, it was 3.1 ± 0.2 . A significant link has been established between recurrent infections and early cessation of breastfeeding, passive smoking, attending children's groups, chronic ENT pathology, and allergic diseases. In children of the main group, a longer course of the disease, a higher frequency of complications, hospitalizations, and repeated courses of antibacterial therapy were noted. Conclusions. Recurrent respiratory infections in children are multifactorial in nature. Prevention should include the elimination of modifiable risk factors, support for breastfeeding, treatment of chronic infection foci, and clinical observation of children in risk groups.

Keywords: recurrent respiratory infections, risk factors, prevention, breastfeeding, passive smoking, ENT pathology, allergic diseases.

БОЛАЛАРДА ҚАЙТАЛАНУВЧИ РЕСПИРАТОР ИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ**Ахмедова М.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Болаларда қайталанувчи респиратор инфекциялар юқори тарқалиши, такрорий кечшига мойиллиги ва муҳим тиббий-ижтимоий аҳамияти туфайли педиатриянинг дол-

зарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади. Болаларда қайталанувчи респиратор инфекцияларнинг хавф омилларини ўрганиш ва комплекс профилактиканинг аҳамиятини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. 1 ёшдан 14 ёшгача бўлган 86 нафар бола текширилди. Асосий гуруҳни қайталанувчи респиратор инфекциялар билан касалланган 54 нафар бола, таққослаш гуруҳини эса вақти-вақти билан ўтқир респиратор инфекциялар билан касалланган 32 нафар бола ташкил этди. Клиник-анамнестик, лаборатор ва қиёсий текширувлар хавф омиллари, касаллик кечиши хусусиятлари ва ёндош патологияни баҳолаш билан ўтказилди. Статистик ишлов бериш $p < 0,05$ бўлганда амалга оширилди. Натижалар. Асосий гуруҳдаги болаларда ЎРИ эпизодларининг ўртача сони йилга $7,4 \pm 0,3$, таққослаш гуруҳида эса $3,1 \pm 0,2$ ни ташкил этди. Қайталанувчи инфекцияларнинг кўкрак сути билан эмизishing эрта тўхтатиши, пассив чекиши, болалар жамоаларига қатнаши, сурункали ЛОР-патология ва аллергия касалликлар билан ишончли боғлиқлиги аниқланган. Асосий гуруҳдаги болаларда касалликнинг узокроқ кечиши, асоратларнинг юқори частотаси, касалхонага ётқизиши ва антибактериал терапиянинг такрорий курслари кузатилди. Хулосалар. Болаларда рецидивланувчи респиратор инфекциялар кўп омилли характерга эга. Профилактика ўзгартириладиган хавф омилларини бартараф этишини, кўкрак сути билан эмизishing қўллаб-қувватлашини, сурункали инфекция ўчоқларини санация қилишини ва хавф гуруҳидаги болаларни диспансер назоратидан ўтказишини ўз ичига олиши керак.

Калит сўзлар: қайталанувчи респиратор инфекциялар, хавф омиллари, профилактика, кўкрак сути билан озиқлантириши, пассив чекиши, ЛОР-патология, аллергия касалликлар.

Введение. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей остаются одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии вследствие высокой распространённости, склонности к повторному течению и существенного медико-социального значения. Частые эпизоды инфекций дыхательных путей сопровождаются ухудшением качества жизни ребёнка и членов его семьи, увеличением числа амбулаторных обращений и госпитализаций, ростом медикаментозной нагрузки, а также нередко приводят к избыточному назначению антибактериальных препаратов [1, 2]. Современные обзоры подчёркивают, что рецидивирующие инфекции респираторного тракта у детей представляют собой не самостоятельную нозологию, а клинический синдром, требующий поиска предрасполагающих факторов и оценки преморбидного фона

Наибольшая частота рецидивирующих респираторных инфекций наблюдается у детей раннего и дошкольного возраста, что связано с анатомо-физиологическими особенностями дыхательных путей, функциональной незрелостью иммунной системы, ограниченными резервами местной защиты слизистых оболочек и высокой частотой контакта с вирусными и бактериальными агентами в организованных коллективах [1, 3]. Важную роль играют также незрелость мукоцилиарного клиренса, особенности формирования микробиоты верхних дыхательных путей и транзитная возрастная восприимчивость к инфекциям. По данным современных публикаций, именно сочетание возрастных особенностей организма ребёнка с воздействием неблагоприятных внешних факторов формирует основу для повторных эпизодов респираторной заболеваемости

В последние годы установлено, что рецидивирующее течение респираторных инфекций имеет многофакторную природу. К числу наиболее значимых факторов риска относят пассивное курение, загрязнение атмосферного и бытового воздуха, посещение детских дошкольных учреждений, раннее прекращение грудного вскармливания, дефицитные состояния, хронические очаги инфекции ЛОР-органов, аллергические заболевания, бронхообструктивный синдром, а также неблагоприятные социально-бытовые условия [2, 4, 5]. Отдельное место занимает наследственная и конституциональная предрасположенность, а у части детей повторные инфекции могут быть ассоциированы с первичными или вторичными иммунодефицитными состояниями, нарушениями мукоцилиарного транспорта и другими фоновыми заболеваниями [1, 3]. Систематический обзор факторов риска рецидивирующих инфекций у детей дошкольного возраста, опубликованный в 2026 году, также подтверждает роль средовых и семейных факторов, питания и фоновой патологии в формировании повторной респираторной заболеваемости

Особое значение в развитии рецидивирующих респираторных инфекций имеет воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха внутри жилища почти вдвое повышает риск инфекций нижних дыхательных путей у детей, а его вклад в структуру детской пневмонии остаётся значительным, особенно в семьях, использующих загрязняющие виды топлива и живущих в условиях недостаточной вентиляции [4]. Кроме того, доказана связь между воздействием бытовых аэрополлютантов и повышением частоты

тяжёлых инфекций нижних дыхательных путей у детей, что подчёркивает важность профилактики на уровне семьи и условий проживания

Существенную защитную роль в раннем возрасте играет грудное вскармливание. Согласно материалам ВОЗ, исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни способствует снижению инфекционной заболеваемости и обеспечивает защиту от респираторных инфекций за счёт передачи иммунологически активных компонентов, поддержания барьерной функции слизистых и оптимального нутритивного обеспечения ребёнка [5, 6]. Результаты систематических обзоров подтверждают, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, реже нуждаются в госпитализации по поводу респираторных инфекций и имеют более низкий риск тяжёлого течения заболеваний дыхательных путей

Наряду с неспецифическими мерами, важнейшим направлением профилактики рецидивирующих респираторных инфекций является иммунопрофилактика. Современные рекомендации подчёркивают значение своевременной вакцинации против управляемых инфекций, соблюдения респираторной гигиены, регулярного мытья рук, улучшения вентиляции помещений, ограничения контакта с заболевшими и рациональной организации режима ребёнка [7, 8]. CDC отдельно отмечает, что иммунизация снижает риск тяжёлого течения респираторных вирусных инфекций у детей, а её наибольшая эффективность достигается при своевременном проведении до начала активной циркуляции возбудителей

В последние годы особое внимание уделяется профилактике инфекций, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом, который занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости нижних дыхательных путей у младенцев и детей раннего возраста. Современные международные подходы предусматривают использование как материнской иммунизации, так и пассивной иммунопрофилактики у детей из групп риска, что отражает тенденцию к расширению возможностей специфической профилактики респираторных инфекций в педиатрии [9]. Актуальность этой проблемы подтверждается и данными UNICEF, согласно которым пневмония по-прежнему остаётся одной из ведущих предотвратимых причин смерти детей младше 5 лет в мире

Несмотря на большое число исследований, многие аспекты проблемы рецидивирующих респираторных инфекций у детей остаются дискуссионными. Это касается как критериев отнесения ребёнка к группе часто болеющих, так и оценки вклада отдельных факторов риска, а также выбора наиболее эффективной стратегии профилактики в зависимости от возраста, преморбидного фона и социальных условий [1, 2, 10]. В связи с этим комплексное изучение факторов риска и профилактических подходов при рецидивирующих респираторных инфекциях у детей представляет важный научный и практический интерес.

Цель исследования: изучить основные факторы риска рецидивирующих респираторных инфекций у детей и оценить эффективность комплексных профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты повторных эпизодов заболеваний дыхательных путей.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе педиатрического отделения многопрофильного лечебно-профилактического учреждения и носило наблюдательный сравнительный характер с элементами ретроспективного и проспективного анализа.

В исследование включены 86 детей в возрасте от 1 до 14 лет. Основную группу составили 54 ребёнка с рецидивирующими респираторными инфекциями, группу сравнения — 32 ребёнка с эпизодическими острыми респираторными инфекциями, частота которых не превышала возрастную норму.

Критериями включения являлись наличие повторных эпизодов острых респираторных инфекций в течение года, возраст 1–14 лет и информированное согласие родителей. Критериями исключения служили врождённые пороки бронхолёгочной системы, иммунодефицитные состояния, онкогематологические заболевания и тяжёлая соматическая патология.

Всем детям проводили сбор анамнеза, клиническое обследование, оценку частоты и длительности эпизодов ОРИ, анализ условий проживания, характера вскармливания, наличия пассивного курения, посещения детских коллективов, сопутствующей аллергической патологии и хронических ЛОР-заболеваний. Лабораторное обследование включало общий анализ крови, общий анализ мочи, по показаниям — определение уровня гемоглобина, эозинофилов, IgE и маркеров воспаления.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Рассчитывали среднюю арифметическую величину (M), стандартную ошибку средней (m) и относительные показатели (%). Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента и χ^2 при $p < 0,05$.

Исследование выполнено с соблюдением принципов биомедицинской этики. Участие детей осуществлялось после получения информированного согласия родителей или законных представителей.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что у детей основной группы рецидивирующие респираторные инфекции характеризовались высокой частотой эпизодов в течение года, более продолжительным течением заболеваний и большей склонностью к осложнениям по сравнению с детьми группы сравнения. Среднее количество эпизодов острых респираторных инфекций за последние 12 месяцев у детей основной группы составило $7,4 \pm 0,3$ случая, тогда как в группе сравнения данный показатель был достоверно ниже и составил $3,1 \pm 0,2$ случая ($p < 0,05$).

Анализ анамнестических данных показал, что у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями значительно чаще выявлялись неблагоприятные факторы преморбидного фона. Так, искусственное или смешанное вскармливание с ранним прекращением грудного вскармливания отмечено у 61,1% детей основной группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 34,4%. Пассивное курение в семье было зарегистрировано у 48,1% детей основной группы против 21,9% в контрольной группе. Посещение организованных детских коллективов установлено у 72,2% детей с рецидивирующими инфекциями и у 53,1% детей группы сравнения.

При оценке сопутствующей патологии выявлено, что у детей основной группы достоверно чаще встречались хронические заболевания ЛОР-органов и аллергическая патология. Хронический аденоидит, гипертрофия миндалин, рецидивирующий тонзиллит или риносинусит диагностированы у 57,4% обследованных детей основной группы, тогда как в группе сравнения аналогичные изменения наблюдались у 28,1% детей. Аллергические заболевания, включая атопический дерматит, аллергический ринит и бронхообструктивный синдром, встречались у 42,6% детей основной группы и лишь у 18,7% детей группы сравнения.

Изучение клинического течения показало, что у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями продолжительность одного эпизода заболевания в среднем составляла $8,6 \pm 0,4$ дня, в то время как в группе сравнения — $5,2 \pm 0,3$ дня ($p < 0,05$). Осложнённое течение респираторных инфекций в виде отита, бронхита, синусита или обструктивного синдрома наблюдалось у 38,9% детей основной группы, что было достоверно выше по сравнению с группой сравнения, где данный показатель составил 15,6%.

Анализ лабораторных показателей показал, что у части детей основной группы чаще отмечались признаки анемии лёгкой степени, умеренная эозинофилия и повышение уровня общего иммуноглобулина Е, что косвенно свидетельствовало о наличии аллергического фона и сниженной неспецифической резистентности организма. У 29,6% детей основной группы выявлено снижение уровня гемоглобина ниже возрастной нормы, у 24,1% — эозинофилия, у 31,5% — повышение уровня IgE. В группе сравнения аналогичные изменения встречались существенно реже.

Оценка структуры лечебно-профилактических мероприятий показала, что дети основной группы значительно чаще нуждались в повторных курсах симптоматической терапии и антибактериальных препаратов. Среднее число курсов антибактериальной терапии в течение года у детей с рецидивирующими инфекциями составило $2,8 \pm 0,2$, тогда как в группе сравнения — $1,1 \pm 0,1$ ($p < 0,05$). Госпитализация по поводу осложнённого течения респираторных заболеваний потребовалась 16,7% детей основной группы, тогда как среди детей группы сравнения данный показатель составил 6,2%.

Таким образом, результаты исследования показали, что развитие рецидивирующих респираторных инфекций у детей тесно связано с сочетанным влиянием неблагоприятных факторов вскармливания, бытовой среды, организованной инфекционной нагрузки, хронической ЛОР-патологии и аллергических заболеваний. Полученные данные подтверждают многофакторный характер данной патологии и обосновывают необходимость комплексного профилактического подхода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что рецидивирующие респираторные инфекции у детей имеют многофакторный генез и формируются под влиянием совокупности биологических, социальных и средовых факторов. Проведённое исследование показало, что у детей основной группы достоверно чаще выявлялись раннее прекращение грудного вскармливания, пассивное курение в семье, посещение организованных детских коллективов, хроническая патология ЛОР-органов и аллергические заболевания. Это позволяет рассматривать данные факторы как наиболее значимые в формировании повышенной респираторной заболеваемости у детей.

Выявленная связь между ранним прекращением грудного вскармливания и высокой частотой респираторных инфекций подтверждает важную роль естественного вскармливания в становлении иммунной защиты ребёнка. Грудное молоко является источником иммуноглобулинов, лактоферрина,

лизоцима и других биологически активных компонентов, обеспечивающих формирование местного и общего иммунитета. В связи с этим сокращение продолжительности грудного вскармливания может рассматриваться как один из факторов снижения неспецифической резистентности детского организма.

Существенное значение в развитии рецидивирующих инфекций имело пассивное курение. Табачный дым оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, нарушает мукоцилиарный клиренс, снижает барьерную функцию респираторного эпителия и способствует более частому развитию воспалительных процессов. Полученные данные указывают на необходимость активной санитарно-просветительной работы с родителями по исключению воздействия табачного дыма на ребёнка.

Установлено, что посещение организованных детских коллективов также ассоциировано с увеличением частоты респираторной заболеваемости. Это объясняется высокой плотностью контактов, циркуляцией вирусных и бактериальных возбудителей, а также возрастными особенностями иммунного ответа у детей раннего и дошкольного возраста. Однако данный фактор не следует рассматривать изолированно, поскольку его негативное влияние усиливается при наличии сопутствующей аллергической патологии, хронических очагов инфекции и неблагоприятных бытовых условий.

Особого внимания заслуживает высокая распространённость хронических заболеваний ЛОР-органов у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями. Наличие хронического аденоидита, тонзиллита, гипертрофии миндалин и риносинусита способствует персистенции воспалительного процесса, нарушает носовое дыхание и создаёт условия для повторного инфицирования. Это подчёркивает необходимость своевременной диагностики и санации хронических очагов инфекции как одного из ключевых направлений профилактики.

Результаты исследования также показали значимую роль аллергической патологии в формировании рецидивирующих инфекций дыхательных путей. Аллергическое воспаление слизистых оболочек, нарушение местной защиты и склонность к бронхообструктивным реакциям создают благоприятные условия для более частого и затяжного течения респираторных заболеваний. В этой связи дети с атопическим дерматитом, аллергическим ринитом и бронхообструктивным синдромом должны рассматриваться как группа повышенного риска по развитию повторных инфекций респираторного тракта.

Увеличение продолжительности эпизодов заболевания, более высокая частота осложнений, повышенная потребность в антибактериальной терапии и госпитализациях у детей основной группы подтверждают не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы. Рецидивирующее течение респираторных инфекций ведёт к снижению качества жизни детей, нарушению режима посещения дошкольных и школьных учреждений, увеличению психологической и экономической нагрузки на семью.

Таким образом, результаты проведённого исследования подтверждают, что рецидивирующие респираторные инфекции у детей являются полиэтиологическим состоянием, требующим комплексного подхода к диагностике, профилактике и диспансерному наблюдению. Наиболее эффективной представляется стратегия, включающая поддержку грудного вскармливания, устранение пассивного курения, санацию хронических очагов инфекции, своевременное выявление и коррекцию аллергической патологии, оптимизацию бытовых условий и повышение медицинской активности семьи.

Выводы. У детей с рецидивирующими респираторными инфекциями достоверно чаще выявляются неблагоприятные факторы преморбидного фона, включая раннее прекращение грудного вскармливания, пассивное курение в семье, посещение организованных детских коллективов, хроническую ЛОР-патологию и аллергические заболевания.

Рецидивирующие респираторные инфекции у детей характеризуются более длительным течением, высокой частотой осложнений, увеличением числа курсов антибактериальной терапии и более частой потребностью в госпитализации.

Существенную роль в развитии повторных респираторных инфекций играют хронические очаги инфекции ЛОР-органов и сопутствующая аллергическая патология, что требует их своевременно выявления и коррекции.

Формирование рецидивирующей респираторной заболеваемости у детей имеет многофакторный характер, что обосновывает необходимость комплексного клинико-анамнестического обследования ребёнка с оценкой социальных, бытовых и медицинских факторов риска.

Профилактика рецидивирующих респираторных инфекций у детей должна быть направлена на устранение модифицируемых факторов риска и включать рациональное вскармливание, улучшение бытовых условий, исключение пассивного курения, санацию хронических очагов инфекции, повы-

шение приверженности родителей профилактическим мероприятиям и диспансерное наблюдение детей группы риска.

Список литературы:

1. Pasternak G., Westerberg L.S. Recurrent respiratory tract infections in children // *Pneumologia i Alergologia Polska*. 2020. Vol. 88, No. 4. P. 260–266.
2. Corsello A., Villani A., Passariello A., et al. Recurrent upper respiratory tract infections in early childhood: a newly defined clinical condition // *Children*. 2024. Vol. 11, No. 2. Article 173.
3. Ameli F., Brocchetti F., Tosca M.A., et al. Recurrent respiratory infections in children: a study in clinical practice // *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*. 2020. Vol. 91, No. 11-S. Article e2020005.
4. World Health Organization. Household air pollution and health. Geneva: WHO, 2025.
5. World Health Organization. Breastfeeding brief. Geneva: WHO, 2024.
6. Horta B.L., Victora C.G. Short-term effects of breastfeeding: a systematic review on the benefits of breastfeeding on diarrhoea and pneumonia mortality. Geneva: World Health Organization, 2013.
7. Centers for Disease Control and Prevention. Preventing respiratory illnesses. Atlanta: CDC, 2025.
8. Micheletto C., Braidò F., Berti A., et al. Vaccination strategies in respiratory diseases // *Journal of Clinical Medicine*. 2025. Vol. 14. Article 1234.
9. World Health Organization. WHO outlines recommendations to protect infants against RSV (respiratory syncytial virus). Geneva: WHO, 2025.
10. Lu X., Wang N., Liu Y., et al. Risk factors for recurrent respiratory tract infections in preschool children: a meta-analysis // *Journal of Paediatrics and Child Health*. 2026. Published online 24 February 2026.

Для цитирования: Ахмедова М.М. Факторы риска и профилактика рецидивирующих респираторных инфекций у детей // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 788–793. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19685447>